

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ZENTRUM UKRAINISCHER
FORSCHER:INNEN
(WIEN, AUSTRIA)

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W
BYDGOSZCZY
(BYDGOSZCZ, POLSKA)

REGIONALNY OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
«WOM» W BIELSKU-BIAŁEJ
(BIELSKU-BIAŁEJ, POLSKA)

UNIwersYTET KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO W
WARSZAWIE
(WARSZAWA, POLSKA)

ASSOCIATION OF UKRAINIAN
CULTURE „BORISTENE”
(MILAN, ITALY)

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
(М. ЧЕРКАСИ, УКРАЇНА)

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
“ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА
АКАДЕМІЯ”
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(М. ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)

ЦЕНТР
українсько-європейського
наукового співробітництва

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-
ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
(М. УЖГОРОД, УКРАЇНА)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
„ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ”
ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
(М. ЧЕРНІГІВ, УКРАЇНА)

FREE INTERNATIONAL
UNIVERSITY OF MOLDOVA
(CHISINAU, MOLDOVA)

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ
(М. ЛУЦЬК, УКРАЇНА)

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
„КРЕМЕНЧУЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ”
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(М. КРЕМЕНЧУК, УКРАЇНА)

МАТЕРІАЛИ

VII Міжнародної викладацько-студентської науково-практичної конференції „Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм”

20 березня 2026 рік
м. Кременчук

УДК 330.124:37013

Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Комунальний заклад вищої освіти „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія” Полтавської обласної ради, 20.03.2026) / [редактор-упорядник: Т. В. Кулікова] Кременчук: Методичний кабінет, 2026. 2014 с.

У збірці акумульовано тези, подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм». Матеріали відображають широкий спектр наукових пошуків і практичних напрацювань, представлених у межах тематичних секцій: психології та педагогіки вищої школи, модернізації інноваційних методик і технологій у закладах освіти, сучасних досліджень у галузі лінгвістики та лінгводидактики, фізичного виховання і спорту в контексті освіти, а також перспектив розвитку спеціалізованої освіти наукового спрямування.

У збірці висвітлено актуальні проблеми педагогіки та психології, окреслено сучасні підходи до впровадження інноваційних освітніх технологій, розкрито особливості професійної підготовки педагогічних кадрів і тенденції розвитку освітнього простору.

Матеріали збірки становлять інтерес для науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів освіти та всіх, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку сучасної освіти.

РЕДКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

КРУПІНА Леся – кандидат педагогічних наук.

ДЕНЬГА Наталія – кандидат педагогічних наук.

КУЛІКОВА Тетяна – кандидат філологічних наук, доцент (редактор випуску).

МАЛЮК Юлія – Заслужений вчитель України.

УСАТЕНКО Віра – кандидат педагогічних наук.

БАРДА Світлана – доктор філософії.

ЯЦЕНКО Тетяна – кандидат психологічних наук.

МОСКОВЕЦЬ Людмила – доктор філософії.

КРАМАРЕНКО Валентина – доктор філософії.

КРАЇНИ-УЧАСНИКИ: Україна, Казахстан, Молдова, Румунія, Польща, Азербайджан, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Італія, Бельгія.

Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ (ДНУ у сфері управління МОН України). Посвідчення № 55 від 20.01.2026.

За достовірність фактів, дат, найменувань, прізвищ, цифрових даних, за орфографічне, пунктуаційне, стилістичне оформлення **відповідають автори публікацій**.

Матеріали друкуються за авторськими варіантами.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Комунального закладу вищої освіти „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія” Полтавської обласної ради (протокол № 8 від 30.03.2026).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ZENTRUM UKRAINISCHER FORSCHER:INNEN
(WIEN, AUSTRIA)
REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI «WOM» W BIELSKU-BIAŁEJ
(BIELSKU-BIAŁEJ, POLSKA)
ASSOCIATION OF UKRAINIAN CULTURE „BORISTENE”
(MILAN, ITALY)
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
“ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ”
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(м. ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
(м. ЧЕРНІГІВ, УКРАЇНА)
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
(BYDGOSZCZ, POLSKA)
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
(WARSZAWA, POLSKA)
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
(м. ЧЕРКАСИ, УКРАЇНА)
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
(м. УЖГОРОД, УКРАЇНА)
FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA
(CHISINAU, MOLDOVA)
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
(м. ЛУЦЬК, УКРАЇНА)
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ „КРЕМЕНЧУЦЬКА ГУМАНІТАРНО-
ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ” ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(м. КРЕМЕНЧУК, УКРАЇНА)

МАТЕРІАЛИ

VII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

„АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ:

ТВОРЧІСТЬ, МАЙСТЕРНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ”

20 березня 2026 рік
Кременчук

СЕКЦІЯ 4. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

KOSHKODAN Diana, MOSHANU-SHUPAC Lora, OBREJA Olga Particularities of Cardiovascular Parameters in Adolescents According to the Practiced Sports Discipline.....	1552
КУДРЯШОВА Тетяна Мотивація рухової активності учнів у контексті реалізації концепції НУШ.....	1558
БАШТОВЕНКО Оксана Особливості раннього залучення до фізкультурно-спортивної діяльності.....	1562
БАБАЛІЧ Вікторія Освітній потенціал фізичного виховання і спорту в реалізації цілей сталого розвитку.....	1567
ШУТЄЄВ Ілля, ЄФРЕМЕНКО Андрій Методологія дослідження ефективності мобільного навчання легкій атлетиці майбутніх тренерів.....	1571
ШАЛЯПІНА Ірина Вплив занять волейболом на фізичний стан і рухову підготовленість здобувачів освіти.....	1577
ГОРДІЄНКО Ірина, ОСТРЕНСЬКА Олена Визначення мотивів, які заважають студентській молоді займатися фізичною культурою і спортом.....	1580
СІЛАЄВ Віталій Компетентністний підхід у фізичному вихованні як чинник формування здоров'язбережувальної культури молоді.....	1585
ГОРДІЄНКО Ірина Визначення взаємозв'язку компонентів психічного та фізичного здоров'я здобувачів освіти першого курсу Відокремленого структурного підрозділу „Автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету”.....	1590
МЕЛЬНИК Оксана Адаптація занять з фізичної культури до умов воєнного стану.....	1596
МОШЕНСЬКА Наталія Деякі аспекти підготовки професійного спортсмена-олімпійця як носія і репрезентанта національної ідентичності у міжнародному просторі.....	1601
СОЛОВЕЙ Руслан, ТРОПІН Юрій Педагогічні умови впровадження елементів єдиноборств у навчальний процес з фізичної культури.....	1605
ПАВЛОВ Ілля, ПАВЛОВ Роман Методика фізичної підготовки студентських команд з футболу в умовах закладу вищої освіти.....	1610
КУЦАКІВСЬКА Єлизавета, ЖИГАДЛО Олег Основи тактики гри у волейбол та методика їх навчання в основній школі.....	1613
КОЛОЧАВИН Мирослав, КІСІЛЬОВ Микита, КОЧИНА Валентина Вплив воєнного стану на організацію фізичної підготовки поліцейських.....	1617

доступу:

https://www.researchgate.net/publication/391981351_Education_for_Sustainable_Development_in_Physical_Education_and_Sport_Pedagogy (дата звернення: 13.02.2026).

9. Royet T. *Education for Sustainability and Physical Education* [Електронний ресурс]. – *International Journal of Sustainability in Higher Education*. 2024. – Режим доступу: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573322.2024.2440886> (дата звернення: 13.02.2026).

10. Thurm S., Klee R., Brandl-Bredenbeck H. P. *Can Learning to Move Foster Sustainable Development?* [Електронний ресурс]. – *Journal of Outdoor and Physical Activity Research*. 2024. – Режим доступу: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12662-023-00908-4> (дата звернення: 13.02.2026).

11. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development : Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (A/RES/70/1)*. – New York : United Nations, 2015. – 35 p.

12. UNESCO. *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. – Paris : UNESCO Publishing, 2017. – 63 p.

Ілля ШУТЄЄВ,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 017 Фізична культура та спорт
кафедри легкої атлетики Харківської державної академії фізичної
культури, м. Харків, Україна*

Науковий керівник: Андрій ЄФРЕМЕНКО

*кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
доцент кафедри легкої атлетики Харківської державної академії фізичної
культури, м. Харків, Україна*

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ

Постановка проблеми. Зростаюча інтеграція мобільних технологій в освітні та професійні середовища стимулює інтерес до їх потенціалу для підвищення результативності навчання у сфері фізичного виховання та спорту. Незважаючи на значні технологічні досягнення та поширення мобільних застосунків, ефективність мобільного навчання, спеціально адаптованого для майбутніх тренерів з легкої атлетики, залишається недостатньо вивченою.

Традиційні методи навчання, хоч і є комплексними, часто позбавлені гнучкості та оперативності, які можуть надати мобільні технології. Крім того, враховуючи стрімкий розвиток мобільних технологій, існує нагальна потреба у вивченні методології, які дозволять оцінити ефективність, зручність використання та переваги мобільного навчання у цій галузі.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Численні дослідження підтверджують переваги мобільного навчання для освіти. Дослідники підкреслюють здатність мобільних пристроїв підтримувати гнучке навчання «в будь-який час» та сприяти самостійному навчанню [1, р. 188]. Проте, незважаючи на створення загального уявлення про мобільного навчання, відчувається брак досліджень, які б аналізували його застосування у сфері тренерства, зокрема в галузі легкої атлетики. Публікації в галузі фізичного виховання та спорту пов'язані з дослідженням використання цифрових інструментів для аналізу ефективності тренувальної діяльності [6, р. 28-30]. Продемонстровано, що мобільні застосунки можуть підвищити ефективність збору даних і надання зворотного зв'язку під час тренувальних сесій [2, р. 130-131]. Незважаючи на ці досягнення, інтеграція мобільного навчання у формальні освітні траєкторії для майбутніх тренерів залишається недостатньо вивченою. Література свідчить про перспективність мобільного навчання для підвищення когнітивних та практичних тренерських навичок, проте методологічні підходи до оцінки таких програм залишаються слабо розробленими [4; р. 580; 7, р. 329]. Декілька досліджень запропонували моделі втручання, заснованих на використанні мобільних технологій у навчанні майбутніх фахівців сфери фізичного виховання та спорту [3, р. 158; 5, р. 3631]. Хоча ці моделі є корисною відправною точкою, їх адаптація до контексту вивчення легкої атлетики з використанням мобільних технологій вимагає ретельного врахування специфічних навичок та компетентностей, що є значимими для цієї сфери.

Підсумовуючи, існуючі дослідження створюють міцну основу для розуміння мобільного навчання загалом та використання цифрових інструментів у сфері фізичного виховання та спорту. Проте, існує явна потреба у спеціалізованих дослідженнях, які б зосереджувалися на методологічних аспектах оцінки ефективності мобільного навчання легкої атлетиці майбутніх тренерів.

Мета статті. Визначити особливості дослідження ефективності мобільного навчання легкої атлетиці майбутніх тренерів

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження ефективності проходження курсу в форматі мобільного навчання передбачає врахування трьох основних характеристик (рис. 1).

„Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм”

Представлена на рисунку 1 структура визначає методологію дослідження ефективності мобільного навчання. Програмні результати навчання мають бути конкретизованими та такими, що можуть бути досягнуті в результаті проходження курсу легкої атлетики. Майбутні тренери мають оволодіти знаннями щодо видів легкої атлетики та вміннями використовувати легкоатлетичні вправи для вирішення різних завдань в процесі підготовки спортсменів у обраному виді спорту. Для цього застосовуються методи моніторингу та контролю навчальної діяльності.

Моніторинг проходження навчального курсу пов'язаний з оцінюванням активності студентів при роботі з навчальним контентом і виконанні навчальних завдань. Додатково може використовуватися індивідуальна та групова робота в онлайн форматі (опитування, семінарські заняття). Вважаємо, що для дотримання сутності мобільного навчання в онлайн синхронному форматі мають бути в формі лекцій та представлення результатів проектної діяльності.

Рисунок 1 – Складові ефективності навчання легкої атлетиці майбутніх тренерів з використанням мобільних технологій

Навчальні завдання відповідають очікуваним програмним результатам, але не є складовою моніторингу. Сутність моніторингу навчання полягає в визначенні особливостей проходження курсу студентами. Поряд із активністю на курсі це виражається в оцінюванні проактивності в виконанні завдань, траєкторії навчання, відношення до самостійної роботи та її результативність.

Такі вимоги до моніторингу пов’язані з необхідністю створення цілісного уявлення про значення окремих складових мобільного курсу для досягнення програмних результатів навчання. Структура моніторингу мобільного навчання легкої атлетиці представлена на рисунку 2.

Рисунок 2 – Структура моніторингу навчальної діяльності в мобільному курсі легкої атлетики

Активність пов’язана зі здійсненням всіх навчальних активностей. Проактивність пов’язана з нестандартним, надмірним виконанням завдань. Самонавчання передбачає виконання студентом самостійної роботи, враховуючи активність, проактивність. Траєкторія навчання визначає стратегію проходження курсу.

Виконання залікових вимог ототожнюється з контролем навчального процесу. Загалом, структура контролю в умовах формату мобільного навчання не змінюється (порівняно з традиційним навчанням). Відрізнитися можуть лише форми контролю та повнота їх використання, а також частота його проведення. Контроль навчальної діяльності в мобільному курсі може здійснюватися:

- в певних часових рамках, що визначається логікою проходження навчального курсу;
- незалежно від стратегії проходження курсу.

Основна вимога полягає у обов’язковому виконанні навчальних завдань та контрольних процедур. Це пов’язано з форматом навчання, що визначає звітність як ключовий компонент розуміння проходження курсу студентом, порівняно з традиційним форматом навчання. Характерною особливістю контролю є не нормативність оцінки, а врахування індивідуального прогресу в навчанні. Таким чином, прогрес навчання демонструє індивідуальні здобутки студента, а результативність за весь курс – успішність проходження курсу. Загалом, необхідно визначати: 1) особливості набуття знань з легкої атлетики; 2) результативність формування рухових навичок; 3) вміння застосовувати результати навчання в практичній діяльності. Традиційним засобом контролю

для мобільного навчання є формат тестування. Він може повністю застосовуватися для визначення знань з легкої атлетики та частково – для визначення вміння їх використовувати на практиці. Вміння використовувати вправи легкої атлетики в обраному виді спорту, насамперед, пов'язане з виконанням творчих завдань індивідуально або в групі. Розвиток рухових навичок насамперед визначає вміння, необхідні для здійснення якісного рухового навчання легкоатлетичним вправам. Тут раціональним виглядає використання відео та фото фіксації рухових дій з подальшим вивченням прогресу в їх опануванні студентами. Додатково може застосовуватися кінематичний та динамічний аналіз рухової діяльності.

Визначення сприйняття курсу мобільного навчання стосується всіх учасників освітнього процесу. Воно проводиться в три етапи з використанням технології тестування. Завданням є визначення сприйняття: 1) мобільного навчання; 2) структури курсу; 3) психологічних характеристик студентів. Перші два завдання стосуються тестування викладачів та студентів. Тестування відбувається тричі: на початку; в середині; по закінченні курсу. Використовується анкетування та опитування за попередньо обраними або розробленими та верифікованими стимульними матеріалами. Третє завдання реалізується виключно студентами. Тестування відбувається двічі: на початку; по закінченні курсу. Використовуються верифіковані опитувальники, що передбачають визначення мотивації, самоефективності, тривожності, активності, а також метакогнітивного моніторингу.

Представлена методологія оцінювання зосереджується на комплексному врахуванні результативності та комфортності навчання легкої атлетиці майбутніх тренерів у дистанційному форматі.

Висновки. Представлена методологія дослідження ефективності мобільного навчання легкої атлетиці майбутніх тренерів дозволяє інтегрувати оцінювання програмних результатів, контроль за виконанням залікових вимог та сприйняття курсу. Такий комплексний підхід сприяє отриманню цілісного уявлення про результати навчального процесу та дає можливість врахувати як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори навчання. Чітке визначення очікуваних результатів, що включають набуття знань про види легкої атлетики та вміння застосовувати легкоатлетичні вправи, забезпечує орієнтованість курсу на практичну діяльність. Використання методів моніторингу, включаючи аналіз активності студентів, їх проактивність, траєкторію навчання та самонавчання, дозволяє відстежувати індивідуальний прогрес та успішність проходження курсу. Методологія передбачає адаптацію традиційних форм контролю до умов мобільного навчання. Регулярне тестування, використання цифрових засобів

(відео- та фотофіксації, кінематичного та динамічного аналізу) сприяють точному визначенню рівня знань і вмінь студентів. Особлива увага приділяється не нормативності оцінювання, а індивідуальному прогресу, що відповідає принципам сучасної освіти. Проведення тестування на різних етапах курсу дозволяє оцінити сприйняття мобільного навчання, структури курсу та психологічні характеристики студентів. Такий підхід сприяє своєчасному коригуванню методичних рішень, що покращує комфортність навчального процесу та підвищує мотивацію учасників. Отримані результати свідчать про перспективність розробки спеціалізованих курсів з легкої атлетики для майбутніх тренерів з інтегрованим використанням мобільних технологій.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають у розробці навчального курсу з легкої атлетики для майбутніх тренерів з комплексним використанням мобільних технологій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Aryanti S., Hartati H., Destriana D., Victorian A. R., Setiyo E., Nanda F. A., ... & Motik D. Assistance using mobile learning applications to improve skills physical education teacher in the 4.0 era. *Jurnal Maenpo: Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi*. 2023. Vol. 13, № 2. P. 188. <https://doi.org/10.35194/jm.v13i2.3762>
2. Buyukkalkan F., Semiz K. Pre-service physical education teachers' acceptance of mobile learning tools and attitude levels for mobile learning. *Turkish Journal of Sport and Exercise*. 2023. Vol. 25, № 1. P. 129-136. <https://doi.org/10.15314/tsed.1246944>
3. Indarto P., Nasuka N., Hidayatullah M. F., Sulaiman S., Setyawati H., Raharjo H. P., & Suryadi D. What is the learning model of physical education in the digital era?: Literature review of various studies. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*. 2024. № 61. P. 156-163. <https://doi.org/10.47197/retos.v61.109583>
4. Lee J. E., Gao Z. Effects of the iPad and mobile application-integrated physical education on children's physical activity and psychosocial beliefs. *Physical Education and Sport Pedagogy*. 2020. Vol. 25, № 6. P. 567-584. <https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1761953>
5. Lizandra J., Valverde-Esteve T., & García-Massó X. Use of mobile devices as a facilitator of the practice of physical activity in physical education lessons: experience in higher education. *Journal of Physical Education and Sport*. 2020. Vol. 20, № 6. P. 3629-3634. <https://doi.org/10.7752/jpes.2020.06489>

6. Tjitroharjo Y., Nopembri S., & Kriswanto E. S. The Challenge of Implementing Mobile Learning in Physical Education: A Comprehensive Literature Review. *2nd Annual International Conference: Reimagining Guidance and Counselling in the VUCA Era (AICGC 2023)*. Atlantis Press, 2024. P. 25-33. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-234-7_4

7. Vega-Ramírez L., Notario R. O., & Ávalos-Ramos M. A. The relevance of mobile applications in the learning of physical education. *Education Sciences*. 2020. Vol. 10, № 11. P. 329. <https://doi.org/10.3390/educsci10110329>

*Ірина ШАЛЯПІНА,
викладач-методист фізичного виховання
Комунального закладу вищої освіти
„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія”
Полтавської обласної ради
м. Кременчук, Україна*

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН І РУХОВУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Фізична культура і спорт є не лише ефективним засобом фізичного розвитку людини, але й, безперечно, впливають на „інші боки людського життя: трудову діяльність, структуру морально-інтелектуальних характеристик, етичних ідеалів, авторитет у суспільстві, ціннісні орієнтири” [2, 3]. Формування здорового організму людини, як фізичного, так і психічного, закладається, безумовно, на одному з найважливіших етапів людського життя – у підлітковому віці.

Загальновідомо, що діти-підлітки, а згодом і юнаки, більшу частину свого часу проводять у межах освітніх закладів – школі, коледжі, інституті, академії. Тому в умовах реформування системи освіти зусилля педагогів, медиків і батьків повинні бути спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я зростаючого покоління [3].

Заняття з фізичного виховання включають варіативну складову фізичних вправ і командних ігор, які відіграють важливу роль у формуванні здорової особистості. На думку провідних фахівців у галузі фізичної культури та спорту, покращити фізичний стан підлітків можливо за умови використання новітніх підходів і методів до занять фізичною культурою, які повинні враховувати індивідуальні особливості підлітків, їхні інтереси та здібності [4].

Варто погодитися з думкою дослідників О. Демідової, С. Могилко та О. Сквиря, що навчальна програма занять повинна ґрунтуватися на вікових та